

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **136949** (13) **U**
(51) МПК (2019.01)
G06Q 90/00
G06F 17/00

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2019 08431	(72) Винахідник(и): Мохор Володимир Володимирович (UA), Бакалинський Олександр Олегович (UA), Гончар Сергій Феодосійович (UA)
(22) Дата подання заявки: 17.07.2019	(73) Власник(и): ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, вул. Генерала Наумова, буд. 15, м.Київ, 03164 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.09.2019	(74) Представник: Чьочь Вікторія Володимирівна, реєстр. №257
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.09.2019, Бюл.№ 17	

(54) АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ

(57) Реферат:

Апаратно-програмний комплекс візуалізації ризиків містить процесор та модуль візуалізації. Додатково містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті. Процесор реалізований як модуль обчислення і аналізу даних, який містить блок формування значень горизонтальної координати, блок розрахунку значення поточного ризику, блок обчислення та формування значень вертикальної координати. Модуль візуалізації містить блок формування зображення та блок виведення та візуалізації інформації. Вихід модуля введення початкових даних з'єднаний з першим входом блока пам'яті, перший другий, третій виходи якого з'єднані відповідно з входами блока формування значень горизонтальної координати, блока розрахунку значення поточного ризику, блока формування зображення. Виходи блоків формування значень горизонтальної координати та розрахунку значення поточного ризику з'єднані відповідно з першим та другим входами блока обчислення та формування значень вертикальної координати, вихід якого з'єднаний з другим входом блока пам'яті. Вихід блока формування зображення з'єднаний з входом блока виведення та візуалізації інформації.

UA 136949 U

Фиг. 1

Корисна модель належить до спеціалізованих апаратно-програмних пристроїв обчислювальної техніки для визначення рівня прийнятності ризиків за допомогою застосування карт ризиків і може бути використана, зокрема, для визначення рівня прийнятності ризиків в графічному вигляді для подальшого прийняття рішення по управлінню ризиками, і може знайти застосування для врахування ризиків при проектуванні системи управління інформаційною безпекою.

Корисна модель являє собою апаратно-програмний комплекс, що містить модулі і зв'язки між ними, що знаходяться у функціонально-конструктивній єдності.

Відомий спосіб визначення рівня прийнятності ризиків за допомогою застосування карт ризиків, згідно з яким рівень ризиків встановлюють за рахунок перемноження кількісних критеріїв, які описуються за допомогою якісних критеріїв та мають певну вагу, шляхом визначення розмірності рівнорозмірної карти ризиків, по типу $n \times n$ або $n \times m$, при цьому у лівому стовпчику знаходяться значення ймовірності реалізації ризику, виражені лінгвістично та відповідними цифровими значеннями, а у верхньому рядку записують значення вартості можливих втрат у випадку, якщо ризик реалізовується, та такі наслідки настають, виражені також лінгвістичними значеннями та цифровими [1].

Недоліком відомого способу є дискретність кроку величини ризику та нерівномірність кроку значень ризиків, що не забезпечує виконання вимоги щодо врахування усіх ризиків. Тобто не враховуються ризики, значення яких знаходяться між цілими значеннями тих ризиків, які враховані у карті. Кількість значень, які залишаються неврахованими, зростає при підвищенні значень ризиків.

Відома система візуалізації розподілу ризику [2], яка містить центральний процесор та пристрій візуалізації, під'єднаний до нього. Пристрій візуалізації сконфігурований для тривимірного відображення топології ризиків у часі. Такий пристрій дозволяє здійснювати аналіз багатопараметричних моделей, проте процедурно обмежений візуалізацією ризику для простих фінансових моделей, не дозволяє аналізувати розподіл різних ресурсів для визначення оптимальних рівнів ризиків.

Загальним недоліком відомих систем є неможливість отримувати адекватні, точні і коректні результати оцінювання ризику при будь-якому кроці зміни рівня ризику або величини можливої втрати.

В основу корисної моделі поставлена задача створення апаратно-програмного комплексу візуалізації ризиків, який дозволить визначати рівень прийнятності ризиків у графічному вигляді, використовуючи карти безперервного ризику, для подальшого прийняття рішення з управління ризиками інформаційної безпеки з виконанням умови врахування усіх ризиків.

Поставлена задача вирішується тим, що апаратно-програмний комплекс візуалізації ризиків, який містить процесор та модуль візуалізації, згідно з корисною моделлю, додатково містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, процесор реалізований як модуль обчислення і аналізу даних, який містить блок формування значень горизонтальної координати, блок розрахунку значення поточного ризику, блок обчислення та формування значень вертикальної координати, модуль візуалізації містить блок формування зображення та блок виведення та візуалізації інформації, вихід модуля введення початкових даних з'єднаний з першим входом блока пам'яті, перший, другий, третій виходи якого з'єднані відповідно з входами блока формування значень горизонтальної координати, блока розрахунку значення поточного ризику, блока формування зображення, виходи блоків формування значень горизонтальної координати та розрахунку значення поточного ризику з'єднані відповідно з першим та другим входами блока обчислення та формування значень вертикальної координати, вихід якого з'єднаний з другим входом блока пам'яті, вихід блока формування зображення з'єднаний з входом блока виведення та візуалізації інформації.

Зазначена реалізація модуля обчислення і аналізу даних у поєднанні з модулем візуалізації дозволяють розраховувати дані та будувати безперервні карти ризиків, що дає можливість уникнути масштабування відстані між двома сусідніми точками, як по вертикалі так і по горизонталі, усуваючи проблему дискретності і нерівномірності кроку значень ризиків, забезпечивши виконання вимоги з обліку усіх ризиків.

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 показано структурну схему пристрою, на Фіг. 2 – приклад візуалізації отримання конкретних кількісних значень на карті безперервного ризику.

На Фіг. 1 позначено - модуль введення початкових даних 1, блок пам'яті 2, модуль обчислення і аналізу даних 3, який складається з блоків формування значень горизонтальної координати 4, розрахунку значення поточного ризику 5, обчислення та формування значень

вертикальної координати 6, блок формування зображення 7 та блок виведення та візуалізації інформації 8 є складовими модуля візуалізації 9.

Апаратно-програмний комплекс візуалізації ризику працює наступним чином.

Для досліджуваного об'єкта (об'єктів) попередньо визначають множину подій, ймовірність їх настання та наслідки (збитки), до яких може призвести кожна така подія, а також крок дискретизації ймовірності.

Вибір кроку дискретизації ймовірності залежить від точності візуалізації ризику, яку необхідно досягти.

Після запуску апаратно-програмного комплексу через модуль введення початкових даних 1, вводять вищезазначені дані, формуючи базу даних, яку зберігають у блоці пам'яті 2.

Існує досить багато понять "ризик". Одне з них визначає ризик R як ймовірність або можливість p настання випадкової події, що призводить до певних наслідків h , і може визначатися за формулою:

$$R = p \cdot h \quad (1)$$

У блоці розрахунку значення поточного ризику 5 на підставі виразу (1) здійснюється обчислення значення ризику на основі вхідних даних, отриманих з блока пам'яті 2.

У блоці формування значень горизонтальної координати 4 формується масив значень ймовірності p_i від 0 до 1 з кроком дискретизації, заданим у модулі введення початкових даних 1.

На підставі виразу (1) залежність наслідків h в результаті настання деякої події від ймовірності p її настання можна представити у вигляді:

$$h(p) = \frac{R}{p}, \quad (2)$$

де $p \neq 0$.

У блоці обчислення та формування значень вертикальної координати 6, на основі вхідних даних, отриманих із блока формування значень горизонтальної координати 4 та з блока розрахунку значення поточного ризику 5, формують масив із n значень ймовірностей настання випадкових подій та наслідків від їх настання.

Проміжні та кінцеві результати розрахунків зберігають у блоці пам'яті 2. З блока пам'яті 2 кінцеві результати у вигляді координат задання ризику подаються на блок формування зображення 7 та виводяться у цифровому та/або графічному вигляді на блок виведення та візуалізації інформації 8.

Таким чином, при використанні "безперервних карт ризику" інформаційної безпеки знімаються практично всі недоліки "дискретних карт", ставатиме значно легше отримувати адекватні результати, якісно змінюється можливість в отриманні точних і коректних результатів при будь-якому кроці зміни рівня ризику або величини можливої втрати. Це дає нові можливості для розрахунку ризиків i , як наслідок, для подальших дій по їх обробці.

Використання такого підходу дає можливість підвищити адекватність існуючих моделей СУІБ, за допомогою яких було б можливо трансформувати ризик-апетит власника активу у співставні, прозорі та зрозумілі характеристики.

Запропонована корисна модель дозволяє здійснити розрахунки та побудувати безперервну карту ризиків, що усуває проблему дискретності і нерівномірності кроку значень ризиків, урахувавши усі ризики в процесі їх оцінки, а також дозволяє легше отримувати адекватні, точні і коректні результати оцінки ризику при будь-якому кроці зміни рівня ризику, ймовірності виникнення подій, що призводять до ризику або величини можливих наслідків їх реалізації.

Джерела інформації:

1. Бадалова А. Г., Пантелеев А. В. Управление рисками деятельности предприятия: Учеб. пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - 2-е изд. М.: Вузовская ISBN 978-5 – 9502-0781-5, с.163-173.

2. Заявка US20180075535; G06Q 40/06, G06Q 40/08, G06F 3/0481, G06T 19/00; System For Visualization Of Risk Allocation / Alvarenga C. - заяв. № US15702326, 12.09.2017; опубл. 15.03.2018

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Апаратно-програмний комплекс візуалізації ризиків, який містить процесор та модуль візуалізації, який **відрізняється** тим, що додатково містить модуль введення початкових даних, блок пам'яті, процесор, реалізований як модуль обчислення і аналізу даних, який містить блок формування значень горизонтальної координати, блок розрахунку значення поточного ризику,

5 блок обчислення та формування значень вертикальної координати, модуль візуалізації містить
 блок формування зображення та блок виведення та візуалізації інформації, вихід модуля
 введення початкових даних з'єднаний з першим входом блока пам'яті, перший другий, третій
 10 виходи якого з'єднані відповідно з входами блока формування значень горизонтальної
 координати, блока розрахунку значення поточного ризику, блока формування зображення,
 виходи блоків формування значень горизонтальної координати та розрахунку значення
 поточного ризику з'єднані відповідно з першим та другим входами блока обчислення та
 формування значень вертикальної координати, вихід якого з'єднаний з другим входом блока
 пам'яті, вихід блока формування зображення з'єднаний з входом блока виведення та
 візуалізації інформації.

Фіг. 1

Фіг. 2

Комп'ютерна верстка М. Мацело

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601